

Incorporación de un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil en el Sistema Educativo Venezolano

Incorporação de um Departamento de Talento Humano e Bem-Estar do Aluno no Sistema Educacional da Venezuela

Incorporation of a Department of Human Talent and Student Welfare in the Venezuelan Educational System

Chess Emmanuel Briceño Núñez¹

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1712-4136>

DATA DA RECEPÇÃO: Abril,2021 | **DATA DA ACEITAÇÃO:** Junho,2021

RESUMEN

La investigación está enmarcada en la línea de gestión de investigación y desarrollo, grupo Gestión de la educación y desarrollo de competencias, y en el área de trabajo de gestión educativa. El objetivo de este estudio fue identificar la percepción docente y administrativa sobre la necesidad de un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil (DETAHBIES) en el Sistema Educativo Venezolano. La investigación es de tipo no experimental, con un diseño transeccional, con un alcance descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por un total 240 docentes que se desempeñaban en funciones de dirección, coordinación y enseñanza de aula. Se aplicó un test de escala Likert y un cuestionario de escala decimal. Los hallazgos de esta investigación demostraron que existe la necesidad de crear un departamento que se encargue de gerenciar tareas propias del Talento Humano, el Bienestar Socioeconómico de los estudiantes, la Orientación Educativa, la Administración Educativa y la Psicología Educativa.

Palabras clave: administración de la educación; educación; estructura administrativa de la enseñanza; gestión de la educación.

RESUMO

A pesquisa se enquadra na linha de gestão de pesquisa e desenvolvimento; Grupo Gestão da educação e desenvolvimento de competências, e na área de trabalho da gestão educacional. O objetivo deste estudo foi identificar a percepção docente e administrativa sobre a necessidade de um Departamento de Talento Humano e Bem-Estar do Aluno (DETAHBIES) no Sistema Educacional venezuelano. A pesquisa é não experimental, com delineamento transversal, com escopo descritivo correlacional. A população foi conformada por 240 professores que desempenhavam em funções de gestão, coordenação e ensino de sala de aula. Foi aplicado um teste de escala Likert e um questionário em escala decimal. Os achados desta pesquisa evidenciaram a necessidade de criação de um departamento responsável pela gestão das tarefas relacionadas ao Talento Humano, Bem-estar Socioeconômico dos alunos, Orientação Educacional, Administração Educacional e Psicologia Educacional.

Palavras-chave: administração educacional; educação; estrutura administrativa educacional; gestão educacional.

¹ Docente investigador. Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Caracas-Distrito Capital, Venezuela. chesspiare@gmail.com

ABSTRACT

The research is framed in the line of management of research and development; Group Management of education and development of competencies, and in the area of educational management. The objective of this study was to identify the teaching and administrative perception of the need for a Department of Human Talent and Student Welfare (DETAHBIES) in the Venezuelan Educational System. The research is non-experimental, with a transversal design, with a correlational descriptive scope. The population was conformed of 240 teachers who performed in classroom management, coordination and teaching functions. A Likert scale test and a decimal scale questionnaire were applied. The findings of this research showed that there is a need to create a department that is responsible for managing tasks related to Human Talent, the Socioeconomic Well-being of students, Educational Guidance, Educational Administration and Educational Psychology.

Keywords: educational administration; education; educational administrative structure; educational management..

INTRODUCCIÓN

El Sistema Educativo Venezolano es un campo de aplicación fértil en los ámbitos de la administración educativa, la orientación y los recursos humanos. Los instrumentos jurídicos que sostienen los procesos administrativos educacionales presentan la posibilidad de enmarcar, dilucidar y consolidar un departamento que aborde los aspectos requeridos por el Sistema Educativo Venezolano, que desafortunadamente por no estar especificados ni encargados a una figura definida muchas veces quedan en una suerte de limbo administrativo.

Las instituciones educativas de la sociedad del siglo XXI exigen la formación de estudiantes que sean capaces de desempeñarse con autonomía, competencia y flexibilidad en escenarios que cada vez resultan ser más heterogéneos y cambiantes. Esta exigencia deriva de la necesidad de cuidar a los estudiantes, no solo desde los contenidos que con ellos se comparten a un nivel académico, sino también desde el abordaje social, psicológico, procesual y vocacional. Esa misma demanda es generada no solo desde la consideración que se hace por parte de lo que el estudiante necesita sino también de los servidores con los que el estudiante interactúa en los espacios educativos, a saber: personal docente, personal administrativo, personal obrero y personal directivo.

El abordaje de estos dos aspectos de manera directa y específica es algo que resulta en una serie de acciones impostergables, que aseguran la influencia formativa en el subsiguiente tránsito por la universidad y la vida laboral. Desde esta posición, se le atribuye al estado y al Ministerio del Poder Popular para la Educación la oportunidad de generar un espacio concreto donde se entreteja el reto de un verdadero equipo multidisciplinario en el real ejercicio especializado y humanista en pro de la ayuda, el apoyo y la acción preventiva y de influencia educativa.

Actualmente la administración de recursos humanos en los entornos educativos está avanzando, y el impacto que genera la utilización apropiada del talento humano en pro del estudiante y de los procesos educativos cobra una nueva visión cuando se considera que la tarea de la institución va mucho más allá de la mediación de conocimientos. Se ha mal entendido la labor del docente en cuanto a temas de orientación, y a su vez se le sobre carga con tareas que son del todo administrativas; la experiencia nos demuestra que eso no está bien.

En algunos países se han llegado a crear concejos consultivos para la educación profesional. Estos concejos están formados por profesionales de la industria y empresas locales para ayudarlos a crear programas educativos que se basen en la realidad y sean relevantes para el tipo de trabajo diario en el que estos estudiantes se graduarán cuando terminen la escuela. Estas iniciativas, aunque cercanas a cubrir las necesidades de nuestro

sistema educativo, no se ajustan al cien por ciento de nuestra realidad. Ya que se necesita verdaderamente un eslabón conexivo entre la realidad del estudiante que afecta su desempeño académico y los entes gubernamentales, sociales e institucionales capaces de ayudarles a sobrevenir los problemas que les afectan.

El contar con un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil en cada institución educativa, no solo creará un equipo multidisciplinario que aborde muchos de los aspectos que frecuentemente son relegados del proceso administrativo educacional, sino que verdaderamente proveerá de herramientas para que un conjunto de profesionales capacitados asuman funciones que son ineffectivamente olvidadas o ejecutadas por un personal docente que cada vez está más atribulado con funciones administrativas y por lo general burocráticas.

Está comprobado que los estudiantes con condiciones sociales y psicológicas adecuadas son los que alcanzan de manera efectiva las competencias educativas propuestas en cualquier currículo. Los aspectos relacionados con el bienestar estudiantil han pasado desapercibidos como elementos determinantes del proceso educativo. A pesar que hay una gran variedad de iniciativas dirigidas a paliar las deficiencias sociales, todas ellas actúan de manera dispersa y el impacto de las instituciones educativas como agentes de cambio está siendo infravalorado, ya que los esfuerzos son gigantes, pero no son coordinados ni vinculados de manera efectiva.

Las marcadas y reconocidas carestías en las instituciones venezolanas, se han evidenciado tanto a nivel nacional como internacional; ellas demuestran que existen deficiencia en el rendimiento escolar, poca motivación, aislamiento, agresividad hacia los pares, problemas de salud, solo por mencionar los más notorios. Estos factores han sido registrados como problemas que afectan el crecimiento escolar, personal y social, que no solo influyen desfavorablemente sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que en muchísimos casos afectan al desarrollo integral y las funciones como ser social de cada individuo.

Actualmente no existen estudios concretos por entes gubernamentales, que registren de manera certera la relación entre las situaciones que viven los estudiantes dentro de sus hogares (conflictos en relaciones familiares, drogadicción y/o alcoholismo por parte de uno o más miembros del núcleo familiar, desempleo, analfabetismo y/o analfabetismo funcional, alimentación deficiente, etc.) y su desempeño académico y social. Es necesario un ente dentro de cada institución educativa que se encargue de conocer la realidad de los estudiantes dentro y fuera de la institución, que evalúe la inclusión escolar y se encargue de evaluar los perfiles docentes y de los empleados, que vele por el mejoramiento continuo, que esté al tanto de los beneficiarios de los programas sociales, y al servicio de los estudiantes desfavorecidos en las áreas física, social, intelectual, económica y escolar.

Es más que necesaria la creación de un equipo multidisciplinario en el contexto escolar que aborde las situaciones antes planteadas. Que sea dirigido por un administrador educativo, que sea conector de las estrategias metodológicas para orientar, atender, prevenir y desarrollar las diversas circunstancias que atañen al bienestar de los estudiantes. Al mismo tiempo que vele por el registro detallado de los avances, logros, desafíos, potencialidades y cualquier otro aspecto relacionado con el progreso de cada uno de los que hace vida en la institución educativa.

En el contexto educativo venezolano la atención integral en temas de Bienestar Estudiantil debe ser entendida como un conjunto de acciones dirigidas hacia y en pro de los estudiantes. Entendiendo así mismo que todo ello es un servicio educativo que consiste en acompañar, informar, orientar y capacitar a los estudiantes en la toma de sus decisiones, por lo que se precisan profesionales que estén comprometidos constantemente en la ejecución permanente de acciones preventivas frente a problemáticas sociales como

embarazo en adolescentes, consumo de drogas, migración, violencia entre pares, delitos sexuales, entre otros; además, así como también el conocer los procedimientos para referirlos a los sistemas de protección y de administración de justicia los casos de estudiantes que requieran atención complementaria y emergente.

De allí que esta investigación centre sus esfuerzos en poder responder a la interrogante, a continuación, presentada: ¿Existe la necesidad de un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil en el Sistema Educativo Venezolano?

Referentes Teórico-conceptuales

Aproximación conceptual de Bienestar Estudiantil

Los contextos en los que deviene el bienestar, las interpretaciones sobre su origen y los argumentos sobre su concepción, son diversos. Abordar el concepto es aceptar que la discusión en aras de definirlo se torna problemática, al igual que la elaboración de indicadores, que den cuenta de los estados de bienestar de las personas, de las necesidades y del desarrollo de la población. Así mismo, se debe recordar que este tema ha generado discusión desde siglos atrás y aún hoy continúa vigente. La bibliografía sobre el tema es abundante y se suelen encontrar títulos varios, donde se asume como sustantivo o relacionado a conceptos como bienestar económico, bienestar individual, bienestar colectivo, estado de bienestar, sociedad de bienestar, instituciones de bienestar y bienestar familiar, entre otros.

Estas denominaciones son frecuentes en distintos documentos como las Constituciones Nacionales y la Declaración Mundial de los Derechos Humanos. En este sentido, referirse al bienestar es asumir condiciones tales como: vivir bien, tranquilidad, felicidad o placer, los que, paralelamente, hacen alusión a los intereses de cada persona y sobre un contenido de carácter material, cultural o espiritual. De la misma manera, el significado del término varía según las corrientes de pensamiento que le sirven de base epistemológica, generando así las razones por las que los líderes, los gobernantes, las comunidades y los ciudadanos han buscado su materialización. En suma, el concepto de bienestar obedece a situaciones particulares de un bien material.

Calidad Educativa

Schmelkes (1994) señala que es la capacidad de proporcionar a los estudiantes el dominio de los códigos culturales básicos, las capacidades para la participación democrática y ciudadana, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas y seguir aprendiendo, y el desarrollo de valores y actitudes acordes con una sociedad que desea una vida de calidad para todos sus habitantes.

Orientación Educativa y el rol del Orientador

La orientación académica es definida por Nerici (1990, p.21) como “un proceso educativo a través del cual se asiste al educando con el fin de que éste pueda obtener pleno rendimiento en sus actividades escolares, formular y realizar planes según sus aptitudes e intereses para que alcance armónicamente los fines últimos de una educación integral”.

La orientación escolar y/o académica implica, según Ayala (1998), “un proceso de asesoramiento continuo donde el docente promueve actividades de tipo preventivo dirigidas a la formación de hábitos de estudio, atención y concentración en clase, aprovechamiento del tiempo y desarrollo de habilidades cognitivas”. Como asesoría y guía al estudiante en el ámbito académico, este espacio ha considerado siempre a la orientación escolar como un “proceso dirigido a ofrecer ayuda y atención al estudiante para que alcance un alto rendimiento académico y progrese en sus estudios”.

La Administración de Recursos Humanos en el campo educativo

Para Villarreal (2004) la gestión de recursos humanos a nivel de una institución educativa es un proceso que ayuda a una buena conducción de los proyectos del conjunto de acciones relacionadas entre sí que emprende el equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la oportunidad educativa, misma que se vincula con gobierno y dirección hacia, es decir, con el resguardo y puesta en práctica de mecanismos necesarios para lograr los objetivos planteados y que en este marco el hacer se relaciona con el pensar el rediseñar y el evaluar.

El propósito de los recursos humanos como agentes de cambio es central para el éxito de los procesos de transformación; ya que pueden ser un factor para acelerar u obstaculizar las reformas, para ello se requiere que el personal sea: idóneo, con capacidad de desarrollar competencias básicas como la abstracción, el pensamiento sistémico, la experimentación y la capacidad de trabajar en equipo; pero además debe ser personal, que exprese compromiso ético-político con la tarea. Por consiguiente, las características de los recursos humanos de la gestión educativa para América Latina, de acuerdo con los resultados de diagnósticos elaborados, indican que se están produciendo importantes cambios en los planteles de la administración pública y en las modalidades de trabajo.

La Psicología Educativa y el rol del Psicólogo

Álvarez (2009) al referirse a la Psicología Educativa, indica: "... es tal vez la única especialidad en Psicología que toma seriamente en consideración de forma simultánea casi todas las prácticas actuales en Psicología, en educación y en otros campos relacionados". Por ejemplo, está implicada en la elaboración de orientaciones de competencias y criterios para el entrenamiento y la práctica.

Está implica en las técnicas de evaluación y de intervención prestadas de la Psicología Clínica (psicodiagnóstico tradicional, psicoterapia y modificación de conducta); de la orientación psicológica (orientación no directiva, orientación vocacional); de la Psicología de las organizaciones (análisis de sistemas y evaluación de sistemas); junto con técnicas y métodos que desafían una fácil categorización (intervención en crisis, terapia realista, educación afectiva en todas sus variedades, evaluación y tratamiento de dificultades de aprendizaje, desarrollo y modificación del currículo, formación del profesorado, etc.).

Los psicólogos efectúan las funciones antes señaladas bien individualmente, bien en el marco de un proyecto interdisciplinar junto a otros profesionales. Las formas de actuación del psicólogo educativo pueden ser directas, si la intervención actúa directamente sobre el sujeto (individuo, grupo, institución, comunidad) o indirectas, en que la intervención se efectúa a través de agentes educativos (educadores, familias, organización, comunidad...), mediante procedimientos de formación, asesoramiento, etc. La mayoría de las intervenciones pueden realizarse directa o indirectamente y aún, más frecuentemente, como una combinación de ambas formas. En este sentido, aunque refiriéndose a la educación formal

El Trabajo social y su rol en el ámbito educativo

El trabajo social escolar es fundamental para mejorar las posibilidades de aprendizaje de numerosos estudiantes, reducir el efecto de las desigualdades socioeconómicas entre unos estudiantes y otros, disminuir el riesgo de fracaso y abandono escolar del estudiantado más desfavorecido, favorecer la integración de los estudiantes migrantes o pertenecientes a minorías, mediar entre la familia y la escuela, favorecer la participación de las familias, abordar las situaciones de conflicto entre estudiantes, orientar y asesorar al profesorado y al centro educativo aportando la perspectiva social.

Para Roselló (1998), Podría definirse el Trabajo Social Escolar como la ayuda técnica que favorece el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el medio escolar, el familiar y el comunitario, la integración escolar y social de los niños que tienen dificultades de adaptación al contexto educativo por sus circunstancias personales, familiares o sociales y la intervención sobre todos aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral del menor. En un contexto social complejo, es fundamental tener en cuenta la importancia de la intervención social en la escuela para mejorar el aprendizaje, el rendimiento académico y la integración escolar. Es necesario continuar avanzando en la presencia de estos profesionales en los centros educativos, y posibilitar el trabajo directo con el estudiantado, la familia y el profesorado.

METODOLOGIA

Tipo de Investigación

Según los objetivos ya planteados, la presente fue una investigación no experimental, que, según Fernández et al (2007) son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solamente se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos.

Diseño de la investigación

La presente investigación tuvo un diseño transeccional que se define como el estudio del evento en un único momento del tiempo, en el que se analizó el nivel o estado de las variables en un momento dado, teniendo como resultado un alcance descriptivo, el cual es definido como un estudio de grupo, personas, comunidades o cualquier otro fenómeno sujeto a un análisis, en el que se pretendía especificar las propiedades, características y perfiles del sujeto que se estudió, todo ello según lo plantean Fernández et al (2007).

En este tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito esencial es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores. Es a su vez descriptiva ya que tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir un grupo de personas u objetos, una o más variables y proporcionar su descripción.

Población y Muestra

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: de los elementos o las unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación, según Morles, (1994, p.17). La población a la que se le aplicó los instrumentos fueron funcionarios educativos que se desempeñan en labores administrativas, en instituciones educativas públicas adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Participaron 240 docentes activos en puestos de personal directivo, jefes de seccional y/o docentes de aula. Fueron seleccionadas dos instituciones educativas para cada uno de los veinticuatro estados del país. Cada institución conto con la participación de 2 docentes de aula, 2 jefes de seccional y 1 docente directivo.

Técnica de análisis de datos

Para obtener los datos necesarios sobre el problema de estudio, se utilizan técnicas de recolección de datos, para lo cual se tiene que diseñar los instrumentos adecuados.

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son la expresión operativa del diseño de la investigación, la especificación concreta de cómo se hará la investigación. Se incluye aquí: (a) Si la investigación será con base en lecturas, encuestas, análisis de documentos u observaciones directas de los hechos; b) Los pasos que darán y, posiblemente; c) Las instrucciones para quién habrá de recoger los datos. (Tamayo (2012, p.182)

Las técnicas de recolección de datos básicamente son tres: La entrevista, la encuesta y la observación. La encuesta está conformada por un conjunto de preguntas normalizadas que están dirigidas a la muestra seleccionada con el objetivo de conocer su opinión sobre la materia de estudio. Para esta investigación se utilizó la técnica de la Encuesta; se utilizó como instrumento el Cuestionario, recurriendo a los docentes activos en ejercicio de funciones directivas, jefes de seccional y/o docentes de aula instituciones educativas públicas adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Para el procesamiento de datos de la presente investigación se efectuaron las siguientes acciones:

La codificación: Mediante la codificación fue posible organizar y ordenar los datos y los ítems, de acuerdo al procedimiento estadístico de la tabulación utilizada, lo que hizo posible la agrupación de los datos.

La tabulación: Mediante esta técnica se podrá elaborar la matriz de datos y los cuadros estadísticos a través de la tabla de frecuencia. Los cuadros se presentan de forma clara y los resultados de manera específica, prestando atención a las alternativas de cada ítem, la frecuencia observada y el respectivo porcentaje.

Escalas de medición: Por el tipo de variable se utilizó la escala ordinal; la cual hace la distinción entre los diferentes valores de la variable, jerarquizándolas a través de rangos. Esto permite fijar un orden entre un valor y otro, de tal forma que cualquiera de ellos es mayor que el precedente y menor que el que le antecede.

Los voluntarios a quienes se aplicó el instrumento marcaron cada ítem del cuestionario de acuerdo a una valoración cualitativa (De acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo). La aplicación de este instrumento permitió medir la percepción que se tiene sobre funciones específicas relativas a la administración educativa, a fin de establecer la necesidad de un Departamento de Recursos Humanos y de Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano.

RESULTADOS

Los datos recolectados fueron sometidos a análisis y estudio sistemático, además a una interpretación adecuada, tomando en cuenta los indicadores que fueron contrastados. El análisis de datos se efectuó con el Software Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, con sus siglas en inglés SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versión 23.0 en español, para lo cual se tabuló y validó previamente el instrumento con el Alpha de Cronbach, utilizando el tamaño muestral, luego se elaboraron las tablas y gráficos correspondientes con la presente investigación, dando respuesta a los objetivos planteados.

Los resultados se presentan en atención a cinco valoraciones administrativas que a juicio de la presente investigación son los elementos básicos que determinan el deber ser de una estructura administrativa que se encargue del talento humano y del bienestar estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano. Para representar los datos del instrumento se emplearon tablas estadísticas acompañadas de gráficos de barras y circulares, según el caso y la utilidad, seguido de su respectivo análisis, para una comprensión apropiada de la información. Todo ello teniendo como base los resultados arrojados por el Test y el cuestionario, y el análisis hecho al emplear el SPSS, que fue aplicado a los 240 participantes ya mencionados.

Para analizar los niveles en que se encontraba la percepción de los participantes sobre los aspectos relacionados a la administración educativa y como estos pueden interpretarse en la necesidad de crear un departamento de talento humano y bienestar estudiantil dentro del

sistema educativo venezolano, se procedió a evaluar cada dato proporcionado por los participantes y se consideró la totalidad de los individuos encuestados, es decir los 240 docentes encuestados; estableciendo la premisa que para evaluar cada ítem, considerando las escalas Likert y Vigesimal, tal como previamente se propuso. Se procedió a utilizar el SPSS a fin de obtener las medias estadísticas y se usó como referentes los puntajes máximos, medios y mínimos según se detallan en la tabla 1.

Tabla 1. Escala para medir la percepción de los participantes sobre la necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano

Nivel de la percepción sobre la necesidad	Puntaje
Máximo (Muy necesario)	150
Alto (Altamente necesario)	Entre 76-149
Medio (Medianamente necesario)	75
Baja (Poco necesario)	Entre 31-74
Mínimo (Muy poco necesario)	30

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento

Necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano

Al considerar los resultados obtenidos se puede establecer que, con una media de 147, los participantes perciben como altamente necesaria la creación de un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano, ya que el resultado es entendido como un parámetro que se acerca al máximo posible de percepción en relación a la creación y estructuración del referido departamento.

Entonces, a juzgar por estos resultados se percibe el gran rol que la administración escolar juega en la identificación de necesidades, que inciden sobre cada uno de los protagonistas del quehacer educativo. De manera que la necesidad de crear entes que asuman y se responsabilicen por tareas que actualmente no se encuentran claramente definidas dentro de la estructura jurídico administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Educación pasa a ser una necesidad cada vez más real. Y como lo señala Zahran (2012), la administración educativa es fundamental para ayudar a los estudiantes a crecer bien en todas las áreas, para ser buenos ciudadanos y responsables de sí mismos y de sus países de origen.

Igualmente estos resultados se vinculan con lo propuesto por Hulpia y Devos (2009) quienes señalan la importancia que tienen los departamentos que se encargan de cuidar de docentes y estudiantes, así como de todos los miembros de la comunidad educativa, es cada día más creciente, ya que la influencia y el cambio realizado en los comportamientos de los estudiantes a través de la práctica de función conductual en varios aspectos, como la creencia en los objetivos de la escuela, la voluntad de trabajar para la institución y estar orgulloso de ello y no querer abandonarlo, hace que la administración de los departamentos sean un elemento, que realiza un seguimiento continuo de los problemas de la institución y de los estudiantes, para monitorearlos y brindarles soluciones.

Del mismo modo estos resultados contradicen a la estructura organizativa que existe en el Sistema Educativo Venezolano, que propone una estructura en la que prácticamente cualquier labor descrita en los instrumentos legales, pero no asignadas a un ente específico

sean asignadas a priori al personal docente, pese a su falta de preparación y tiempo para asumir muchas de ellas. Así pues, esta percepción deja ver que, en Venezuela, se percibe a la máxima autoridad educativa como la responsable de que haya delimitaciones específicas que sean asumidas a través de consideraciones administrativas que delimiten todo aquello que a la presente no ha sido asignado de forma ordenada, sino que ha sido abordado de manera intempestiva y recogido de los vacíos propios en los instrumentos jurídicos y administrativos que norman el quehacer educativo en Venezuela.

Tabla 2. Percepción de los participantes sobre la necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano

Número de participantes	Media del nivel sobre la percepción de la necesidad	Desviación típica	Nivel mínimo de percepción de la necesidad	Nivel máximo de percepción de la necesidad
240	147	0,83	121	148

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento

Gráfico 1. Percepción de los participantes sobre la necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento

Percepción de los aspectos de valoración administrativa sobre la necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano

Para establecer la precisión con que cada aspecto de la valoración incide sobre la percepción general sobre la necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano, se estableció que para cada factor el nivel máximo posible de percepción es de 30, de acuerdo al “Test para identificar la percepción sobre administración de la institución educativa” aplicado, asociando cada proposición a un aspecto de valoración administrativa. De ese modo se tiene que los factores y las proposiciones se asociaron de la siguiente manera:

- Aspectos relacionados con el Talento Humano presentes con la media de las proposiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Aspectos relacionados con la Administración Educativa institucional, con la media de las proposiciones 7, 8, 9, 10, 11, 12.

- Aspectos relacionados con el Bienestar Social de los estudiantes, con la media de las proposiciones 13, 14, 15, 16, 17, 18.
- Aspectos relacionados con la Orientación Educativa, con la media de las proposiciones 19, 20, 21, 22, 23, 24.
- Aspectos relacionados con la Psicología Educativa, con la media de las proposiciones 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Tabla 3. Grado de Percepción de los aspectos de valoración administrativa sobre la necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano

Aspecto de valoración administrativa considerado	Media del nivel sobre la percepción de la necesidad por aspecto de valoración considerado	Nivel máximo posible sobre la percepción de la necesidad por aspecto de valoración considerado	Porcentaje que representa el nivel máximo alcanzado sobre la percepción de la necesidad por aspecto de valoración considerado
Talento Humano	28	30	21%
Administración Educativa	28	30	21%
Bienestar Social	24	30	20%
Orientación Educativa	21	30	17%
Psicología Educativa	28	30	21%

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento

Gráfico 2. Grado de Percepción de los aspectos de valoración administrativa sobre la necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento

Los resultados que se expresan tanto en la tabla N^o 3 como en el gráfico N^o 2 establecen la percepción que se tiene sobre cada uno de los aspectos de valoración administrativa

sobre la necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil como igualmente influyentes. Los aspectos relacionados con el talento humano, la administración educativa y la psicología educativa tienen el mismo porcentaje lo que demuestra que para los participantes estos tres aspectos guardan el mismo grado de importancia, mientras que el relacionado con la orientación educativa fue el de menor ponderación porcentual, y sin embargo se encuentra bastante cercano a la media del nivel máximo posible sobre la percepción de la necesidad por aspecto de valoración considerado.

Al considerar de modo individual cada una de las proposiciones, se tuvo que aquellas como mayor índice de percepción son: Con el cien por ciento, en total desacuerdo, el ítem 2 “*Cada miembro de la institución se encuentra prestando servicio dentro del área para la que se encuentra capacitado*”, lo que expresa claramente la posición general frente a la falta de claridad para con la asignación de actividades y funciones específicas que se encuentren en consonancia con su grado de preparación e instrucción.

En el ítem 8 , “En la institución hay un departamento que se encargue de atender a los padres, estudiantes y demás interesados sobre aspectos relacionados tanto con los estudiantes como con el colegio”, demuestra que existe un vacío en cuanto a quienes son los responsables de controlar los aspectos de atención a los solicitantes de información pertinente a los estudiantes o a la institución, que en la práctica es una responsabilidad que puede ir desde los docentes, docentes guía, secretarías o jefes de seccional.

En el campo del bienestar social, el ítem con una media del cien por ciento fue el 13, “Hay quien coordine el acceso a los programas de apoyo gubernamentales a los estudiantes de la institución”, lo que demuestra que al parecer en ninguna de las instituciones existe un especialista o funcionario que se encargue de enlazar apropiadamente a la institución educativa con los programas de ayuda social y económica que ofrece la nación a los estudiantes y a sus familias.

Por su parte el ítem 22, “Hay un encargado de asistir a los estudiantes en procesos de cambio: inicio de escolaridad, transiciones entre niveles y egreso”, presenta un cien por ciento de escogencia en la alternativa totalmente en desacuerdo, lo que demuestra otro vacío en este aspecto importante relacionado con la orientación educativa en las instituciones, hecho que demuestra que, aunque puede que los procesos de orientación se dan en las instituciones educativas no hay un encargado de facto.

En el aspecto relacionado con la psicología educativa tenemos, no uno sino dos ítems que obtuvieron el cien por ciento de elección por parte de los participantes, el ítem 27, “*Existe en la institución una figura encargada de proveer información pertinente a cuestiones emocionales, familiares o de salud de los estudiantes durante reuniones con profesores y administradores, o cuando la situación lo amerite*”, y el ítem 30, “Hay un encargado de hacer seguimiento a las adaptaciones curriculares para los estudiantes con necesidades educativas especiales”. Ambos resultados demuestran que en las instituciones educativas los docentes verdaderamente precisan de un profesional que se encargue de los aspectos psicológicos, psicosociales, psicoeducativos e inclusive que esté familiarizado y formado académicamente para ayudar de manera eficaz a los estudiantes con necesidades educativas especiales.

Percepción del elemento de valoración administrativa “Talento Humano” sobre la necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano

En el terreno del “Talento Humano”, para efectos de la presente investigación el ítem que presentó mayor disparidad fue el ítem 6, “Existe un departamento que se encargue de tramitar y coordinar lo relacionado a las ausencias, reemplazos y circunstancias laborales

relacionados con los colaboradores”, esto se debe a que probablemente esta función es percibida por algunos como una tarea propia de la dirección y/o subdirección del plantel educativo en el que se labora. Sin embargo, esto podría de igual modo interpretarse como una falta de claridad sobre esta tarea ya que en la realidad no se identifica de pleno quien es el responsable real y efectivo.

Percepción del elemento de valoración administrativa “Bienestar Social” sobre la necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano

En lo que respecta a este elemento de valoración administrativa se tiene que el ítem con una media del cien por ciento fue el 13, “Hay quien coordine el acceso a los programas de apoyo gubernamentales a los estudiantes de la institución”, en el que como ya se puntualizó todos los participantes están en total desacuerdo.

Mientras que por su parte los ítems 16 y 17 presentaron bastantes variaciones en cuanto a la selección de opciones de la escala Likert. “Hay una figura profesional que dirija y ejecute reuniones, conferencias y talleres para padres sobre temas importantes para la formación de sus hijos” y “Hay un encargado de presentar a los estudiantes oportunidades de participación en áreas extracurriculares auspiciadas tanto por el sector público como privado”, parecen ser opciones con distintos grados de percepción, ya que el Ministerio del Poder Popular para la Educación concibe la creación anual de comités, grupos de trabajos, y asignaciones institucionales que rotan o no de año en año.

Si bien es cierto, existe toda una fundamentación que avala la ejecución de una propuesta para la conformación de la escuela de padres como alternativa para mejorar el rendimiento estudiantil, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en sus Artículos 75 y 76, establece el carácter protector del Estado hacia la familia, el deber compartido del padre y la madre de criar, educar y asistir a sus hijos; así mismo en el Artículo 103 plantea el derecho a una educación integral, obligatoria en todos los niveles. La Ley Orgánica de Educación (2009), en el Artículo 6 promueve la participación de la familia y de la comunidad en el proceso educativo.

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA, 1999), en sus Artículos 5, 13 y 54, establece la obligación de la familia, de los padres o representante de garantizar la educación de los niños-adolescentes, y de participar activamente en su proceso educativo. Y así se refleja que la creación de la escuela para padres es viable desde el punto de vista legal, ya que cada una de estas leyes en sus diversos articulados protege y resguardan al niño y al adolescente; establecen el deber compartido de los padres de participar activamente en la educación de sus hijos. Sin embargo, aunque existan los fundamentos para el conferimiento de esta responsabilidad a un ente escolar, es una tarea que no está a cargo de alguien en específico.

Percepción del elemento de valoración administrativa “Orientación Educativa” sobre la necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano

El elemento de valoración administrativa “Orientación Educativa”, es quizás el componente más heterogéneo en la naturaleza de las opciones seleccionadas en la presente investigación. Los participantes parecen estar de acuerdo en cuanto al ítem 22, pero observamos importante disparidad en cuanto a la escogencia las proposiciones relacionadas con la orientación educativa.

Al analizar los ítems relacionados con esta categoría se encontró que ninguno de los participantes seleccionó la alternativa “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, más bien la heterogeneidad de respuestas estuvo en las alternativas restantes de la escala Likert. El

ítem 19, “En la Institución existe un departamento que coordine y ejecute programas de Consejería Estudiantil, tales como: educación sexual y de la afectividad, valores, entre otros”, el ítem 24, “El personal de la institución recibe capacitaciones sobre cómo abordar situaciones de vulnerabilidad relacionadas con los miembros de la institución” y el ítem 21, “Hay quien capacite al Consejo Estudiantil/ Asamblea de Delegados cada año, y que haga seguimiento con los estudiantes, a fin de potenciar sus capacidades de liderazgo” hacen referencia específica a la capacitación que debe hacerse en temas propios de la orientación educativa.

Esta diferencia en cómo se perciben los procesos administrativos de orientación educativa tal vez tiene que ver con la información limitada o parcial que muchos docentes tienen sobre el Sistema Nacional de Orientación, que de acuerdo a lo expresado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (2008) es un conjunto orgánico integrador de políticas y servicios de orientación destinados al pleno desarrollo de la persona y de su potencial creador desde las realidades de una sociedad plural, diversa y pluriétnica, que responde directamente a las necesidades y requerimientos del Ser y del Convivir, demandadas en la sociedad bolivariana en construcción. De nuevo, la autoridad nacional no especifica quien es el encargado a nivel local de integrar este órgano nacional y la institución educativa.

Percepción del elemento de valoración administrativa “Administración Educativa” sobre la necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano

Ya se hizo referencia a que este elemento se percibe en igualdad de selección por medio del ítem 8, y en contraposición se encuentran las alternativas 9, “Existe un encargado de mantener actualizado un registro individual de cada estudiante” y, la 10, “Existe un encargado de registrar los encuentros con los padres, los acuerdos tanto de padres, estudiantes como del personal colaborador”. Ello puede que se deba a la apreciación generalizada, y mal entendida, que son los docentes quienes además de la carga horaria académica, con todas las responsabilidades que ella supone, son los responsables de atender estas labores administrativas que no se encuentran claramente definidas en ninguno de los instrumentos legales en materia de educación venezolana.

Percepción del elemento de valoración administrativa “Psicología Educativa” sobre la necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano

Previamente se expresó que en el área de “Psicología Educativa”, los ítems 27 y 30, son los que demuestran igualdad de criterio por parte de los participantes, esto basado en la escogencia paritaria de los mismos. El único ítem que presentó un poco de alejamiento del patrón de selección en este elemento de valoración administrativa, se halló que el ítem 29, “En la institución se capacita al personal en cuanto a la creación de planes individuales hacia los estudiantes con necesidades educativas especiales” los niveles de escogencia varían. Según Calvo (2013) ello se debe a los esfuerzos organizados por algunos países para garantizar una educación inclusiva. Así, en el nivel de la macro política, los sistemas educativos asignan recursos en forma específica a los programas de inclusión educativa y propenden a su monitoreo y evaluación; igualmente aseguran una legislación nacional y compromisos regionales que generan las garantías adecuadas para el desarrollo de políticas de inclusión.

Percepción de los elementos de valoración administrativa presentes en la realidad educativa venezolana y la necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano

El cuestionario aplicado identificó que los participantes en esta investigación conceden el mismo nivel de importancia a los elementos de valoración administrativa. Se identificó que los grados numéricos seleccionados en la escala vigesimal son altos, tres con 7 y dos con 6. Al promediar sus valores se tiene que en general es considerado necesario crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano, en el que converjan los elementos de valoración administrativa presentes en el instrumento.

Relación entre la función docente ocupada y la percepción de estos, sobre la necesidad de crear y estructurar un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil dentro del Sistema Educativo Venezolano

De acuerdo a los resultados que se presentan, los 240 participantes se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 48 de ellos se desempeñan como personal directivo, y exhiben una media del nivel de percepción sobre la necesidad de crear un DETAHBIES, igual a la media general de percepción de los participantes, por lo que podemos decir que este grupo contempla el hecho investigado como algo altamente necesario. En contraste los 96 participantes que pertenecen al grupo del personal coordinador presentó una media de percepción de la necesidad de 142, ligeramente por debajo de la media general de percepción de la necesidad.

Tabla 4. Relación entre la función docente ocupada y la percepción de estos, sobre la necesidad de crear y estructurar un DETAHBIES

Función docente ocupada	Participantes en la investigación	Media del nivel sobre la percepción de la necesidad	Desviación típica
Personal Directivo	48	147	0,83
Personal Coordinador	96	145	0,82
Personal Docente	96	149	0,86

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento

Finalmente, los 96 participantes pertenecientes al grupo que se desempeña como personal docente presentaron una media del nivel sobre la percepción de la necesidad de 149, lo que se encuentra ligeramente por encima de la media general del nivel sobre la percepción de la necesidad de crear un DETAHBIES. Todos los valores pueden ubicarse dentro de una inclinación altamente necesaria, muy cerca del rango de una percepción “muy necesaria”, y debido a que ninguno de los valores está marcadamente alejado de los parámetros que denotan la creación de un DETAHBIES como algo “muy necesario”.

Todo ello podría explicarse en la realidad educativa venezolana actual, en la que el Ministerio del Poder Popular para la Educación implementa políticas, directrices, programas y proyectos, que deben ejecutarse con inmediatez, y siendo que por lo general no se encuentran enmarcadas ni diseñadas dentro de los instrumentos jurídicos que norman los procesos educativos venezolanos, son los docentes quienes en su mayoría se ven sobrecargados con nuevas tareas administrativas adicionales que interfieren con la presentación de clases de verdadera calidad pedagógica.

CONCLUSIONES

Al concebir el papel preponderante que juegan la atención integral al individuo en edad escolar, mejor entendida como Bienestar estudiantil, paralelo a el estudio vinculante que

presenta la atención de las necesidades institucionales presentes en todos los colaboradores y su impacto sobre el quehacer educativo, según lo analizado en la investigación ya presentada se concluye que:

Pese al respaldo legal existente en el ordenamiento jurídico venezolano en materia educativa no existe ningún ente administrativo que se encargue de enlazar los servicios sociales con los estudiantes. Así mismo existe un limbo en lo que se refiere a orientación educativa, orientación vocacional, seguimiento de compromisos disciplinarios, entendimiento de las realidades y particularidades a las que enfrentan los estudiantes, escuelas para padres y atención/evaluación psicológica a los miembros de la comunidad educativa.

No existe un ente claramente designado a nivel institucional que se encargue de evaluar las capacidades, las potencialidades a los que se enfrenta el personal docente, administrativo y obrero de cada institución en cuanto a los recursos humanos. En especial en el campo docente no hay un seguimiento individual en el cumplimiento de lo establecido por el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.

De cara a la propuesta presentada y considerando la realidad práctica del sistema educativo actual, es necesario que el docente sea despojado de una gran cantidad de tareas administrativas tales como elaboración de actas, acuerdos escritos, atención a padres para tratar particularidades disciplinarias y asesoramiento vocacional. El docente debe encargarse de hacer llegar a sus estudiantes clases dinámicas y de calidad, enfocados en el disfrute del estudiante y en la veraz adquisición de conocimientos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez Bardón, A. (2009). Soledad y agresión relacional en los centros educativos: factores protectores y de riesgo en la adolescencia temprana. Tesis Doctoral. Universidad de León.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2009) *Ley Orgánica de Educación*. Gaceta Oficial Extraordinario No. 5.929. Sábado 15 de agosto de 2009. Caracas, Venezuela.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2015) *Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes*. Gaceta Oficial No 6.185 del 8 de junio de 2015. Caracas, Venezuela.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2000) *Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente*. Gaceta Oficial Extraordinaria No 5.496 del 4 de octubre de 2000. Caracas, Venezuela.

Asamblea Nacional Constituyente (1999). *Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela*. Gaceta Oficial 36.860. Venezuela.

Ayala, A. (1998). *La Función del Profesor como Asesor*. Barcelona: Trillas.

Balestrini, M. (2006) *Cómo se elabora el proyecto de investigación*. Editorial Consultores Asociados. Caracas.

Bardon, J. I. (1976). The state of the art (and science) of school psychology. *American Psychologist*, 31(11), 785.

- Calvo, G. (2013). La formación de docentes para la inclusión educativa. *Páginas de educación*, 6(1), 19-35.
- Fernández, R., Hernández, C., & Baptista, P. (2007). Fundamentos de metodología de la investigación. *Editorial MC Graw-Hill Interamericana, México*, 100-354.
- Hulpia, H, y Deevos, G. (2009). *The Influence of Distributed Leadership on Teachers Organizational Loyalty*. *Journal of Educational Research*, 103(1): 40-52.
- Morles, V. (1994). *Planeamiento y análisis de investigaciones*. El dorado Ediciones. Caracas. Venezuela.
- Nérici, I. (1990). *Introducción a la Orientación Escolar*. Buenos Aires: Kapelusz.
- Roselló Nadal, E. (1998). "Reflexiones sobre la intervención del trabajador social en el contexto educativo". *Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social*. (6). 233-258
- Schmelkes, S. (1994). *Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas*. Organization of American States.
- Tamayo M. y Tamayo, M. (2012). *El proceso de la investigación científica*. México: Limusa.
- Villarreal Ramos, E. (2005). La efectividad de la gestión escolar depende de la formación del recurso humano como factor, actor y promotor del cambio dentro de los procesos, dimensiones y políticas educativas. *Revista Iberoamericana De Educación*, 37(2), 1-5. <https://doi.org/10.35362/rie3722717>
- Zahran, I. (2012) *The role of school administration in the face of crisis of values among second grade primary students in light of the twentieth century variables*. The Scientific Conference, Egypt, May 29 to 30, pp. 15-17.